

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH

Otaqulov Oybek Xamdamovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali,
Farg'ona, O'zbekiston
E-mail: oybek.otagulov.63@bk.ru

Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali
Farg'ona, O'zbekiston
E-mail: inabiyev088@gmail.com

Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali
Farg'ona, O'zbekiston
E-mail: nabiyevamaysaraxon088@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqola sensor modellari haqida ilmiy savodxonlikni o'rganishda muhim bo'lgan konseptlarni chiroyli shaklda ta'riflaydi. Chiziqli va Affin modellar, diapazonlar, kvantlash, dinamik diapazonlarni bitlar soni kabi asosiy konseptlar modellashtirish va foydalanish jarayonida o'z unumdorligini ko'rsatadi. Maqola texnologiya sohasidagi ilmiy va amaliy savodxonlikning yuqori darajada mustahkam qilinishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Modellar, chiziqli, Affin, diapazonlar, kvantlash, dinamik diapazonlar, sensor.

Kirish. Sensorlar va aktuatorlar modellari IT sohasida keng qo'llaniladi. Sensorlar, muhim ma'lumotlarni olish uchun ishlatiladigan qurilmalar hisoblanadi. Aktuatorlar esa sensorlar tomonidan olingan ma'lumotlarga asosan harakatni boshqarish uchun ishlatiladi. Bir nechta misollarni keltirishimiz mumkin: Namlik sensorlari[1], harorat sensorlari[2], akustik sensorlar, transport vositalari sensorlari, yoritish holati sensorlari. Bu sohada muhandislik va texnologiyalar sohasida ko'plab sohalarda sensorlar va aktuatorlar qo'llanilmoqda. Bu qurilmalar, avtomobillar, kommunikatsiya tizimlari, ishlab chiqarish, energiya tizimlari va boshqa sohalarda ishlatiladi.

Ushbu maqolada biz munosabatlarning modellarini taqdim etamiz. Sensor yoki aktuatorning yaxshi modeliga ega bo'lish undan samarali foydalanish uchun zarurdir.

Chiziqli va Affin modellar. Chiziqli va Affin modellar, matematikada muhim mavzulardan biridir. Ko'pgina sensorlar asosan Affin funksiyasi bilan modellashtirilishi mumkin. Faraz qilaylik, t vaqtidagi $x(t)$ fizik miqdor datchik tomonidan $f(x(t))$ qiymatiga ega bo'lishi haqida xabar berilgan), bunda $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiya. Agar barcha $x(t) \in \mathbb{R}$ uchun $a \in \mathbb{R}$ proporsionallik doimiysi mavjud bo'lsa, f funksiya chiziqli bo'ladi.

$$f(x(t)) = ax(t). \quad (1)$$

Agar $a \in \mathbb{R}$ proporsionallik konstantasi va $b \in \mathbb{R}$ egilish mavjud bo'lsa, u Affin funksiya hisoblanadi.

$$f(x(t)) = ax(t) + b. \quad (2)$$

Shubhasiz, har bir chiziqli funksiya Affin funksiyadir ($b = 0$ bilan), lekin aksincha emas. Bunday sensorning o'qishlarini talqin qilish proporsionallik doimiyligi bilishni talab qiladi.

Proporsionallik doimiysi sensorning sezgirligini ifodalaydi, chunki u jismoniy miqdor o'zgaranda o'lchov o'zgarishi darajasini belgilaydi.

Asosiy qism. Aktuatorlarni Affin funksiyalari bilan ham modellashtirish mumkin. Aktuatorga berilgan buyruqning jismoniy muhitga ta'siri o'zaro bog'liqlik bilan oqilona yaqinlashishi mumkin.

Hech bir sensor yoki aktuator Affin funksiyasini amalga oshirmaydi. Xususan, sensorning diapazoni, u o'lchashi mumkin bo'lgan jismoniy miqdorning qiymatlari to'plami har doim cheklangan. Masalan, ob-havoni kuzatish uchun mo'ljallangan termometr -20° dan 50° selsiy oralig'ida bo'lishi mumkin. Ushbu diapazondan tashqarida bo'lgan jismoniy miqdorlar odatda to'yingan bo'ladi, ya'ni ular o'z diapazonidan tashqarida maksimal yoki minimal ko'rsatkichlarni beradi. Sensorning Affin funksiyasi modeli buni quyidagi tarzda hisobga olish uchun kengaytirilishi mumkin:

$$f(x(t)) = \begin{cases} ax(t) + b & \text{agar } L \leq x(t) \leq H \\ aH + b & \text{agar } x(t) > H \\ aL + b & \text{agar } x(t) < L, \end{cases} \quad (3).$$

bu yerda $L, H \in \mathbb{R}, L < H$, mos ravishda datchik diapazonining past va yuqori uchini bildiradi.

$X(t)$ fizik kattalik va bilan berilgan o'lchov o'rtasidagi munosabat Affin bog'liqlik emas (ammo u bo'lak-bo'lak Affindir)[4]. Darhaqiqat, bu barcha sensorlar tomonidan taqsimlanadigan chiziqli bo'lmaganlikning oddiy shakli. Sensor ish diapazonida (L, H) Affin funksiyasi bilan oqilona modellashtirilgan, ammo bu ish diapazonidan tashqarida uning harakati sezilarli darajada farq qiladi.

Raqamli sensorlar jismoniy miqdorning bir-biriga yaqin joylashgan ikkita qiymatini ajrata olmaydi. Sensorning aniqligi p -sensor ko'rsatkichlari farqlanadigan jismoniy miqdorning ikkita qiymati o'rtasidagi eng kichik farq. Raqamli sensorning $D \in \mathbb{R}$ dinamik diapazoni nisbatdir

$$D = \frac{H - L}{p} \quad (4).$$

Bu yerda H va L - diapazonning chegaralari[4]. Dinamik diapazon odatda detsibellarda o'lchanadi quyidagicha:

$$D_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{H - L}{p} \right) \quad (5).$$

Raqamli sensor n -bitli raqam yordamida jismoniy miqdorni ifodalaydi, bu yerda n kichik butun sonidir. Faqat 2^n ta aniq bunday raqamlar mavjud, shuning uchun bunday sensor faqat 2^n ta aniq o'lchovlarni ishlab chiqishi mumkin. Haqiqiy jismoniy miqdor $x(t) \in \mathbb{R}$ haqiqiy soni bilan ifodalanishi mumkin, lekin har bir bunday $x(t)$ uchun sensor uni ifodalash uchun 2^n raqamdan birini tanlashi kerak. Bu jarayon kvantlash deb ataladi. Ideal raqamli sensor uchun p aniqligi bilan farq qiluvchi ikkita jismoniy miqdor bir bitga farq qiladigan raqamli miqdorlar bilan ifodalanadi, shuning uchun aniqlik va kvantlash bir-biriga bog'langan bo'ladi[4].

Quyidagi misolda tasvirlanganidek, f funksiyasini kvantlashni kiritish uchun yanada oshirishimiz mumkin.

1-misol: 0 va $1V$ o'rtasidagi kuchlanishni o'lchashi mumkin bo'lgan 3 bitli raqamli sensorni ko'rib chiqamiz. Bunday sensorni 1-rasmda ko'rsatilgan

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1, \dots, 7\}$$

funksiyasi bilan modellashtirish mumkin. Gorizontal o'q sensorga kirish (volda), vertikal o'q esa chiqish bo'lib, bu 3 bitli raqamli sensor ekanligini ta'kidlash uchun ikkilik ko'rsatilgan qiymat bilan. Rasmda o'lchanadigan diapazonning pastki chegarasi $L = 0$, yuqori qismi esa $H = 1$. Aniqlik $p = 1/8$, chunki ish diapazoni ichida har qanday ikkita kirish 1 dan ortiq farq qiladi. 8 volt turli xil chiqishlarni beradi. Shunday qilib, dinamik diapazon

$$D_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{H - L}{p} \right) \approx 18dB \quad (6).$$

1-rasm: Noldan bir voltgacha bo'lgan diapazonni o'lchashga qodir bo'lgan 3-bitli raqamli sensor uchun sensorning buzilish funksiyasi, bu yerda aniqlik $p = 1/8$.

1-rasmdagi kabi datchikning chiqishini uning kirish funksiyasi sifatida belgilaydigan f funksiyasi sensorning buzilish funksiyasi deyiladi. Umuman olganda, 1-rasmda ko'rsatilgandek sensorli buzilish funksiyasiga ega ideal n -bitli raqamli sensor quyidagi aniqlikka ega bo'ladi:

$$p = \frac{H - L}{2^n} \quad (7).$$

va dinamik diapazon

$$D_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{H - L}{p} \right) = 20 \log_{10}(2^n) = 20 \log_{10}(2) \approx 6n \text{ dB}. \quad (8).$$

Har bir qo'shimcha bit taxminan 6 detsibel dinamik diapazonni beradi. Kvantlashning ekstremal shakli analog komparator tomonidan amalga oshiriladi, u signal qiymatini chegara bilan solishtiradi va nol yoki bitta ikkilik qiymat hosil qiladi. Bu yerda sensor funksiyasi $f : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ bilan berilgan

$$f(x(t)) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x(t) \leq 0 \\ 1 & \text{aks holda} \end{cases} \quad (8).$$

Bunday ekstremal kvantlash ko'pincha foydalidir, chunki natijada olingan signal mikroprotsessorning GPIO kirish piniga to'g'ridan-

to'g'ri ulanishi mumkin bo'lgan juda oddiy raqamli signaldir.

Oldingi misolning analog taqqoslagichi bir bitli ADC hisoblanadi. Kvantlash xatosi bunday konvertor uchun yuqori, lekin signalni konditsionerlashdan foydalangan holda, namuna tezligi yetarlicha yuqori bo'lsa, shovqinni raqamli past chastotali filtrlash orqali sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bunday jarayon oversampling deb ataladi va u bugungi kunda keng tarqalgan bo'lib qo'llaniladi, chunki signallarni raqamli ravishda qayta ishlash ko'pincha analog ishlov berishdan ko'ra kamroq xarajat qiladi.

Natija. Aktuatorlar ham kvantlash xatosiga duchor bo'ladi. Raqamli aktuator raqamli buyruqni oladi va uni analog jismoniy harakatga aylantiradi. Buning asosiy qismi raqamli analog konvertor (DAC). Buyruq raqamli bo'lgani uchun u faqat cheklangan miqdordagi mumkin bo'lgan qiymatlarga ega. Analog harakatni amalga oshirishning aniqligi, shuning uchun raqamli signalning bitlari soniga va aktuator diapazoniga bog'liq bo'ladi.

Biroq, ADC-larda bo'lgani kabi, aniqlik va tezlikni almashtirish mumkin. Bang-bang boshqaruvchisi, masalan, aktuatorni boshqarish uchun bir bitli raqamli ishga tushirish signalidan foydalanadi, lekin bu bir bitli buyruqni juda tez yangilaydi. Dvigatel kabi nisbatan sekin javob vaqtiga ega bo'lgan aktuator har bir bitga reaksiyaga kirishish uchun ko'p vaqtga ega emas, shuning uchun har bir bitga reaksiya kichikdir. Umumiy reaksiya vaqt o'tishi bilan bitlarning o'rtacha qiymati bo'ladi, bu siz bir bitli boshqaruvdan kutganingizdan ancha yumshoqroq bo'ladi. Bu ortiqcha namuna olishning oyna tasviridir.

Namuna olish oralig'i va bitlar sonini tanlashning ta'siri juda xilma-xildir. Tanlovning oqibatlarini to'liq tushunish uchun signalni qayta ishlash bo'yicha katta tajriba talab qilinadi. Quyida biz ushbu juda murakkab mavzuning qisqacha ko'rinishini beramiz. Atrof-muhitdagi shovqinni va kvantlash natijasida shovqinni qanday yumshatishni muhokama qiladi, bu qiziq bo'lmagan chastota diapazonlarini filtrlash foydali ekanligini intuitiv natijani ko'rsatadi. Ushbu chastota diapazonlari namuna tezligi bilan bog'liq.

Xulosa. Maqolada sensorlar va aktuatorlar modellarini taqdim etilgan. Chiziqli va Affin modellar, matematikada muhim mavzulardan biri hisoblanishi hamda ko'pgina sensorlar Affin funksiyasi bilan modellashtirilishi haqida so'z olib borildi. Agar barcha $x(t)$ uchun a proporsionallik doimiysi mavjud bo'lsa, funksiya chiziqli bo'ladi. Agar a va b egilish mavjud bo'lsa, u Affin funksiyasi hisoblanadi. Sensorlar modellashtirishda proporsionallik doimiysi bilish talab qilinadi, chunki u jismoniy miqdor o'zgaranda o'lchov o'zgarishi darajasini belgilaydi. Aktuatorlar ham Affin funksiyalari bilan modellashtirish mumkin. Aktuatorga berilgan buyruqning jismoniy muhitga ta'siri o'zaro bog'liqlik bilan oqilona yaqinlashishi mumkin. Sensorlar va aktuatorlar Affin funksiyasini amalga oshirmaydi, chunki sensorning diapazoni cheklangan jismoniy miqdorlar bilan cheklangan. Raqamli sensorlar jismoniy miqdorning ikkita qiymatini ajrata olmaydi. Sensorning dinamik diapazoni bu ikkita qiymatning nisbati bilan aniqlik va kvantlashni ifodalaydi. Misol sifatida 0 va 1V o'rtasidagi kuchlanishni o'lchashi mumkin bo'lgan 3 bitli raqamli sensorni ko'rib chiqdik. Bu sensorning buzilish funktsiyasi va dinamik diapazoni ko'rsatilgan. Kvantlash jarayoni ekstremal shaklda analog komparator tomonidan amalga oshiriladi. Aktuatorlar ham raqamli buyruqlar bilan boshqariladi va bu jarayon ADC va DAC apparatlariga bog'liq bo'ladi. Tanlovning oqibatlarini tushunish uchun signalni qayta ishlash katta tajriba talab qilinadi.

Maqolada shovqinni va kvantlash natijasida shovqinni qanday yumshatishni muhokama qilindi va qiziq bo'lmagan chastota diapazonlarini filtrlash foydali ekanligini ko'rsatildi.

Adabiyotlar

1. Sensorlarni his qilish - TryEngineering.org IEEE tomonidan quvvatlanadi. <https://tryengineering.org/uz/teacher/lesson-plans/making-sense-sensors/>.
2. Namlik sensorlarining turlari, ularning ishlash printsipi, qurilma va <https://yolkki.ru/uz/documents/vidy-datchikov-vlazhnosti-ih-princip-raboty-ustroistvo-i-primeneniye/>.

3. SIMSIZ SENSOR TARMOQLARDA QO'LLANILADIGAN STANDART PROTOKOLLAR VA <https://zenodo.org/records/7334154/files/article202201175.pdf>.
4. E. A. Lee and S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition, MIT Press, 2017.
5. Obukhov, V., Qadamova, Z., Sobirov, M., Ergashev, O., & Nabijonov, R. (2024). Methods for using elliptic curves in cryptography. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 05009). EDP Sciences.
6. Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon ugli, Abduqodirov Abdulhay Abdulaziz ugli, & Mamayeva Oydiyoy Ismoiljon kizi. (2023). ANALYSIS OF MULTI-CORE PROCESSOR ARCHITECTURE. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 217–222.
7. Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, N. I. F. o'g'li, . (2024). BIR RAZRYADLI 7 TA SEGMENTLI INDIKATORNI ARDUINO TIZIMIDA TAHLIL QILISH. Miasto Przyszłości, 47, 222–228.
8. Raximova A'loxon Qaxxorjon Qizi, N. I. F. o'g'li, N. M. S. qizi ., . (2024). ARDUINO MIKROKONTROLLERI YORDAMIDA HARORAT DATCHIKLARINI TAHLIL QILISH. Miasto Przyszłości, 47, 229–233.
9. Raximova A'loxon Qaxxorjon Qizi, N. I. F. o'g'li, N. M. S. qizi ., . (2024). ARDUINO MIKROKONTROLLERI YORDAMIDA HARORAT DATCHIKLARINI TAHLIL QILISH. Miasto Przyszłości, 47, 229–233.
10. Raximova A'loxon Qaxxorjon Qizi, N. I. F. o'g'li, N. M. S. qizi, . (2024). OZIQ-OVQAT SANOATIDA SUN'IY INTELLEKT ROBOTLARINING TUTGAN O'RNI. Miasto Przyszłości, 47, 234–239.
11. Otaqulov, O. X., & Pulatova, G. A. Q. (2021). Sun'iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni. Scientific progress, 2(8), 929-935.
12. Ergashev, O. M., Turgunov, B. X., & Turgunova, N. M. (2023). Microprocessor Control System for Heat Treatment of Reinforced Concrete Products. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION, 2(5), 11-15.
13. Ergashev, O. M., & Turgunov, B. X. (2023). INTELLIGENT OPTOELECTRONIC DEVICES FOR MONITORING AND RECORDING MOVEMENT BASED ON HOLLOW FIBERS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(5), 34-38.

